

УДК 373.2:004.9

**ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЯК ЗАСІБ МЕТОДИЧНОЇ ПІДТРИМКИ
ПЕДАГОГІВ ЗДО У ФОРМУВАННІ КОНСТРУКТИВНОГО
ПАРТНЕРСТВА З БАТЬКАМИ**

(на прикладі досвіду ЗДО № 436 м. Харкова)

*Кушнір Світлана, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній
освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків*

*Белкінд Оксана, здобувач другого (магістерського) рівня кафедри теорії,
технологій і методик дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди,
м. Харків*

Анотація: У статті проаналізовано роль цифрових інструментів як ефективного засобу методичної підтримки педагогів закладів дошкільної освіти в умовах цифрової трансформації. На прикладі комунального закладу «ЗДО (ясла-садок) № 436 Харківської міської ради» розкрито практичні механізми використання сайту закладу, модуля дистанційної освіти, Всесвітньої віртуальної школи та ресурсів «Дія. Цифрова освіта» і «Всеукраїнська школа онлайн» для підвищення професійної компетентності педагогів та зміцнення партнерства з батьками. Обґрунтовано, що регулярне розміщення рекомендацій, онлайн-матеріалів, тестів і порад сприяє конструктивній взаємодії «вихователь – сім'я», особливо в умовах воєнного стану. Запропоновано рекомендації щодо поширення досвіду в інших ЗДО України.

Ключові слова: цифрові інструменти, методична підтримка педагогів ЗДО, партнерство з батьками, дистанційна освіта, ЗДО № 436 Харків, цифровізація дошкільної освіти.

Abstract: The article analyzes the role of digital tools as an effective means of methodical support for preschool teachers in the context of digital transformation. Using the example of Communal Institution “Preschool Education Institution (Nursery-Kindergarten) № 436 of Kharkiv City Council”, practical mechanisms of

using the institution's website, distance education module, World Virtual School, and resources "Diia. Digital Education" and "All-Ukrainian Online School" to improve teachers' professional competence and strengthen partnership with parents are revealed. It is substantiated that regular placement of recommendations, online materials, tests, and advice contributes to constructive interaction "educator – family", especially in wartime conditions. Recommendations for disseminating the experience in other preschool institutions of Ukraine are proposed.

Key words: digital tools, methodical support for preschool teachers, partnership with parents, distance education, ZDO № 436 Kharkiv, digitalization of preschool education.

Актуальність дослідження зумовлена вимогами цифрової трансформації освіти та необхідністю розвитку цифрових компетентностей сучасного педагога. У воєнний час особливо загострилася потреба в ефективних каналах зв'язку з батьками, які забезпечують оперативність, доступність і безпеку інформації. Нормативно-правова база (Закон України «Про освіту», Базовий компонент дошкільної освіти) підкреслює партнерство «заклад – сім'я» як ключовий принцип, а цифрові інструменти стають потужним каталізатором його реалізації.

Метою тез є розкриття потенціалу цифрових інструментів як засобу методичної підтримки педагогів ЗДО у формуванні конструктивного педагогічного партнерства з батьками на прикладі реального досвіду ЗДО № 436 м. Харкова.

Методична підтримка педагогічних працівників закладів дошкільної освіти є цілісною, системною діяльністю, спрямованою на підвищення науково-теоретичного рівня, психолого-педагогічної підготовки та професійної майстерності (А. М. Богуш, 2022). За визначенням А. М. Богуш, методична робота – це «систематична колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на вдосконалення науково-теоретичної, методичної,

психологічної підготовки, організацію підвищення професійної майстерності та активізацію творчого потенціалу педагога як особистості» [4, с. 9].

У контексті цифрової трансформації методична підтримка набуває нових характеристик:

- переходить від традиційних форм (методичні об'єднання, семінари) до гібридних і дистанційних;
- забезпечує індивідуалізацію професійного розвитку через онлайн-тестування, аналітику результатів і доступ до віртуальних ресурсів;
- безпосередньо сприяє формуванню конструктивного партнерства з батьками, оскільки педагоги отримують інструменти для оперативного надання рекомендацій, проведення консультацій і спільного моніторингу розвитку дитини (С. О. Доценко, 2025).

Такий підхід відповідає компетентнісній парадигмі Базового компонента дошкільної освіти та Закону України «Про освіту», де партнерство «вихователь – сім'я» визнано ключовим принципом [1, 2].

У комунальному закладі «ЗДО (ясла-садок) № 436 Харківської міської ради» цифровізація стала системним підходом до методичної роботи та взаємодії з родинами. Офіційний сайт <http://zdo436.edu.kh.ua/> є центральним цифровим інструментом. Він функціонує як відкрита платформа для батьків, де регулярно публікуються:

- новини закладу та життя груп;
- поради спеціалістів (психологів, логопедів, вихователів);
- матеріали для домашнього розвитку дітей.

Особливо активно використовується спеціальна рубрика «**Діяльність закладу освіти на період дії воєнного стану в Україні**», де батьки отримують готові статті, заняття, ігри та рекомендації щодо психологічної підтримки дітей. Це дозволяє педагогам оперативно надавати методичні матеріали, а батькам — активно включатися у виховний процес навіть за відсутності очного відвідування.

Методична підтримка педагогів здійснюється через:

- **модуль дистанційної освіти** – педагоги створюють і проводять онлайн-тестування, аналізують результати, що підвищує їхню цифрову компетентність і дозволяє швидко коригувати індивідуальну роботу з кожною дитиною та її батьками;

- **Всесвітню віртуальну школу** – доступ до колекції безкоштовних відео-уроків, вправ і «кабінету вчителя», який використовується для самоосвіти педагогів і підготовки матеріалів для батьків;

- ресурси **«Дія. Цифрова освіта»** та **«Всеукраїнська школа онлайн»** (посилання розміщені в розділі «Корисні посилання» сайту).

Такі інструменти дозволяють педагогам не лише підвищувати власну кваліфікацію без відриву від роботи, а й готувати персоналізовані рекомендації для сімей, проводити онлайн-консультації та спільні віртуальні заходи.

Порівняльний аналіз показує, що досвід ЗДО № 436 відповідає кращим європейським практикам (зокрема, норвезькій платформі MyKid), але адаптований до українських реалій воєнного часу, роблячи ставку на відкритий сайт і системні онлайн-ресурси, що забезпечує більшу доступність для сімей без смартфонів або з обмеженим інтернетом.

Таким чином, цифрові інструменти в ЗДО № 436 виконують подвійну функцію – методичної підтримки педагогів (самоосвіта, створення контенту, аналіз результатів); формування конструктивного партнерства з батьками (оперативна інформація, спільні ресурси, залучення до виховання), й дозволяють говорити про ефективність їх використання.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на оцінку задоволеності батьків і педагогів окресленими формами взаємодії.

Література:

1. Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція. НАКАЗ МОН України від 12.01.2021 № 33. URL: <http://www.mon.gov.ua>.

2. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII.

3. Сайт ЗДО № 436 м. Харкова [Електронний ресурс]. URL: <http://zdo436.edu.kh.ua/> (дата звернення: 25.02.2026).
4. Богуш А. М. Методична робота в закладах дошкільної освіти : навч. посіб. / Богуш Алла. Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. 200 с.
5. Доценко С. О. Цифровізація процесу підготовки вчителів: сучасний стан, виклики та перспективи // Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції «Цифрова трансформація освіти і науки». Харків : ХНПУ, 2025. С. 45–52.